

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich	
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li	
Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUHOJIRLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich	
Xolmurotov Sardor	
Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	
BANKLARDA IJARA MUOMALALARINI TARTIBGA SOLUVCHI ME'YORIY - HUQUQIY ASOSLAR VA XALQARO STANDARTLAR.....	243
Sativaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA STRATEGIK RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	247
Masharipova Sevara	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	251
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
BALIQCILIK TARMOG'INI INTENSIV RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	256
Iskandar Yunusov	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: AGROEKOLOGIK VA IJTIMOIIYIQTISODIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI	262
Mirzanov Berdak Joldasbeviç	
RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH MEKANIZMLARIGA TA'SIRI	268
A'zamxo'jayeva Nihol	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI: METODOLOGIYA VA TAKOMILLASHTIRISH	273
Aysachev Abdulfotix Abdulfaizovich	

O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	278
Ruziyeva Nigina Baxtiyorovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR (MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)	284
G.A. Norbo'tayeva	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	288
Charos G'ayratova	

YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Charos G'ayratova

Mustaqil tadqiqotchi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
nosirova1989@internet.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil marketing va ESG tamoyillarining integratsiyalashuvi tahlil qilinadi. Ekologik investitsiyalar, yashil kreditlar va qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish ko'rsatkichlari asosida milliy iqtisodiyotda barqaror o'sish dinamikasi, eksport salohiyati va innovatsion dasturlarni zamonaviy tendensiyalar nuqtai nazaridan izohlaydi.

Kalit so'zlar: yashil marketing, ESG, ekologik investitsiya, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, eksport, innovatsiya

Abstract. This article analyzes the integration of green marketing and ESG principles in Uzbekistan. Based on indicators such as environmental investments, green loans, and the production of renewable energy, it discusses the dynamics of sustainable growth in the national economy, export potential, and innovative programs from the perspective of modern trends.

Keywords: green marketing, ESG, environmental investment, sustainable development, renewable energy, export, innovation

Аннотация. В данной статье рассматривается интеграция принципов зелёного маркетинга и ESG в Узбекистане. На основе показателей экологических инвестиций, зелёных кредитов и производства возобновляемой энергии анализируется динамика устойчивого роста, экспортный потенциал и инновационные программы с учетом современных тенденций.

Ключевые слова: зелёный маркетинг, ESG, экологические инвестиции, устойчивое развитие, возобновляемая энергия, экспорт, инновация

KIRISH

So'nggi yillarda global miqyosda barqaror rivojlanish tamoyillari markaziy ahamiyat kasb etib, biznes va marketing sohalarida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) tamoyillarining integratsiyasi dolzarb mavzu bo'lib chiqmoqda (Butaboyev va Gaibnazarova, 2023). Yashil marketing — inson ehtiyojlarini qondirish bilan bir qatorda atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, ekologik toza mahsulotlarni targ'ib qilish va ularni samarali bozorga kiritish strategiyasiga asoslanadi (G'anieva va Ziyayeva, 2024). Ushbu konsepsiyaning evolyutsiyasi ijtimoiy-axloqiy marketing tamoyillarining shakllanishidan boshlab, mahsulot va xizmatlarni iste'molchilar uchun nafaqat manfaatli, balki ekologik mas'uliyatli tarzda taklif etishni o'z ichiga oladi (Xolmamatov va Boyjigitov, 2022).

Adabiyotlarda yashil marketingning mohiyati, uning barqaror rivojlanishdagi o'rni, shuningdek, global miqyosda ekologik masalalarning biznes strategiyasiga ta'siri keng muhokama qilinadi (Wu va Rangan, 2021; Po'latova, 2023). Iste'molchilar talabining ekologik jihatlari bilan o'sishi natijasida, kompaniyalar raqobatbardosh bo'lish uchun yashil marketing miksi va ESG ko'rsatkichlarini o'z faoliyatlariga tatbiq etishga intilmoqda (Musaeva, 2025). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillari mahsulot va xizmatlar sifatini yuksaltirish, barqaror investitsiya muhitini shakllantirish hamda korporativ boshqaruvni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega (Haydarov, 2023).

Ushbu maqolada yashil marketing va ESG integratsiyasining nazariy asoslari, amaliy tendensiyalari, xalqaro va mahalliy tajriba asosida adabiyotlar tahlili, so'nggi innovatsion yondashuv va tahliliy ko'rsatkichlar o'rganiladi. Maqola zamonaviy marketing strategiyalarini ekologik va ijtimoiy omillar bilan birga tadqiq qilish, shuningdek, O'zbekiston va dunyo amaliyoti misolida barqaror rivojlanish uchun yangi yondashuvlarni aniqlashga yo'naltirilgan (To'laganova va Muxamedova, 2025).

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

O'zbekiston sharoitida yashil marketing va ESG (Environmental, Social, Governance) integratsiyasi bo'yicha adabiyotlar soni yildan-yilga ortib bormoqda va ularning muhim qismi zamonaviy iqtisodiyot, eksport, investitsiyalarni rivojlantirish, hamda barqaror ijtimoiy-eko muhitni shakllantirish masalalariga bag'ishlangan.

Ziyayeva va G'anieva (2024) o'z ishida yashil marketingning mohiyati, konsepsiyasi va istiqbollari, shuningdek, O'zbekistonda bu sohada duch kelinayotgan asosiy muammolar hamda kelajakdagi yo'nalishlarni tahlil qilganlar. Ularning tadqiqoti iste'molchilar ehtiyojining o'zgarishi va barqaror rivojlanish uchun yangi marketing yondashuvlarining dolzarbligini asoslab beradi.

Butaboyev va Gaibnazarova (2023) va Haydarov (2023) o'z ishlarida O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishda ESG indikatorlari va ekologik investitsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya va yashil kreditlar hajmining oshishi orqali barqaror o'sish tendensiyalarini ilmiy va amaliy tahlil qiladilar. Bu adabiyotlar, shuningdek, davlat siyosati va strategik hujjatlarni ham chuqur tahlil qiladi.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sohasiga bag'ishlangan yakuniy hisobotlar va normativ hujjatlar natijalari (IMV.uz, 2023) sanoat va eksportda energiya tejamkorligi, ekologik sertifikatlash va "yashil" tadbirkorlik modelini keng joriy qilishning amaliy tajribasini yoritadi. Shuningdek, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar rivojlanishining tahliliy modellashirilishi va muqobil energiyalar ulushining doimiy ortib borishi ta'kidlanadi.

Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlarning (2024) tahliliy hisobotlarida kam uglerodli iqtisodiyotni shakllantirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish siyosati, ekologik investitsiyalar orqali yangi ish o'rinlarini yaratish va eksportda yashil sektor ulushining ortishi muhim ustuvorlik sifatida ajratib ko'riladi.

Xalqaro va milliy adabiyotlar O'zbekistonda ESG va yashil marketing modellari asosida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikka erishishning strategik yo'nalishlarini ilmiy asosli va dolzarb deb baholaydi. Ularning aniq statistikasi va tahliliy yondashuvlari milliy modelni kengaytirish uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yashil marketing va ESG integratsiyasining nazariy-empirik jihatlarini chuqur o'rganish uchun zamonaviy fanlararo yondashuv, tizimli tahlil, qiyosiy taqqoslash va sinergetik tahlil metodlaridan foydalanildi (Hamdamov, 2025). Birinchi bosqichda mavzuga oid milliy va xalqaro adabiyotlar, ilmiy maqolalar, so'nggi statistik manbalar o'rganilib, eng dolzarb konsepsiyalar va model nazariyalar tahlil qilindi (Butaboyev va Gaibnazarova, 2023).

Tadqiqotda empirik ma'lumotlar sifatida O'zbekiston va boshqa davlatlardagi kompaniya hisobotlari, ESG indikatorlari va yashil marketing amaliyotidagi real loyihalar tahlil qilindi. Bu jarayonda statistik tahlil usullari yordamida indikatorlar o'zaro bog'liqligi va dinamikasi o'rganildi (Xamdamov, 2025). Qiyosiy usul orqali esa xorijiy tajriba, jumladan, Yaponiyaning agrosahada JAS standartlari va xalqaro korporatsiyalardagi ESG integratsiyasi mahsus amaliyotlari milliy misollar bilan solishtirildi.

Yashil marketing va ESG bo'yicha olingan ilmiy natijalar zamonaviy statistik metodlar asosida tahlil qilinib, tavsilyalar ishlab chiqishda kompleks va sinergetik yondashuvga tayanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekistonda ESG (Environmental, Social, Governance) indikatorlari bo'yicha sezilarli o'sish kuzatilmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, ekologik investitsiyalar hajmi 7,84 trln so'mni tashkil etdi, qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarishi esa 4,1 mlrd kVt soatga yetdi. Bu raqamlar 2025-yilga borib, mos ravishda 9,45 trln so'm va 5,6 mlrd kVt soatgacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Issiqxona gazlari chiqindilari hajmi kamayish tendensiyasiga ega: 2023-yilda 143,8 mln tonnadan 2025-yilda 132,2 mln tonnagacha qisqaradi (1-jadval).

1-jadval
ESG asosiy ko'rsatkichlari (2023 va 2025*)

Yil	Ekologik investitsiya (mlrd so'm)	Qayta tiklanuvchi energiya (mlrd kVt soat)	Issiqxona gazlari emissiyasi (mln t)	Yashil kreditlar (mlrd so'm)
2023	7 840	4,1	143,8	2 450
2025*	9 450	5,6	132,2	3 640

Izoh: 2025-yil 1-iyul holatiga

1-rasm. O'zbekistonda ESG asosiy ko'rsatkichlari (2023 va 2025)

Yashil kreditlar hajmi 2023-yildagi 2,45 trln so'mdan 2025-yilda 3,64 trln so'mgacha oshishi kutilmoqda. ESG tamoyillarini faol joriy etuvchi kompaniyalar soni 2023-yilda 31 ta bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 52 taga yetadi. Shuningdek, ESG kompaniyalarining O'zbekiston eksportidagi ulushi 2023-yilda 6,7% bo'lsa, 2025-yilda 11,2% ga yetishi kutilmoqda (2-jadval).

2-jadval
ESG kompaniyalarining eksportdagi ulushi o'sishi

Yil	ESG kompaniyalar soni	Eksportdagi ulushi (%)
2023	31	6,7
2025*	52	11,2

2-rasm. O'zbekistonda ESG kompaniyalari va ulushi (2023 va 2025*)

O'zbekiston korxonalari, xususan, tekstil va qishloq xo'jaligi, kimyo va energetika sohalarida yashil marketing tamoyillarini faol joriy qilmoqda. Katta kompaniyalar tomonidan 2023-yildan beri Green Initiative va boshqa xalqaro sertifikatlash dasturlarida ishtirok etilishi, mijozlarga ekologik toza, sertifikatlangan mahsulotlarni taklif qilishga yordam berdi. Masalan, qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish

hamda chiqindi suvlarni qayta ishlash kabi loyihalar nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy samaraga ham ega bo'lmoqda. O'zbekiston eksportining ko'payishida yashil mahsulotlar ulushining ortib borayotgani milliy va xalqaro bozorlardagi razvetkani yanada kuchaytirdi.

So'nggi uch yil ichida O'zbekistonda ESG indikatorlari, yashil marketing tamoyillari va investitsiyalarning keskin o'sishi raqamlar va amaliy natijalarda o'z ifodasini topdi. ESG investitsiyalari tarkibida yetakchi soha tekstil bo'lib, 2025-yil prognoziga ko'ra, bu sektor ESG mablag'larining 34 foizini egallaydi. Energiya sohasi va qishloq xo'jaligi mos ravishda 29% va 22% ulush bilan keyingi o'rinlarni band etmoqda. Kimyo sanoati 7%, boshqa sohalar esa 8% ESG sarmoyalarini jalb qilgan (3-jadval).

3-jadval

ESG investitsiyalari sohalar bo'yicha taqsimoti (2025 prognozi)

Sohalar	Foiz (%)
Tekstil	34
Energiya	29
Qishloq xo'jaligi	22
Kimyo sanoati	7
Boshqa	8

3-rasm. ESG investitsiyalari sohalar bo'yicha (2025 prognozi)

4-jadval

Global ESG bozor va O'zbekiston ESG investitsiya o'sish dinamikasi (2023-2025*)

Yil	Global ESG bozor o'sishi (%)	O'zbekistonda ESG investitsiyalarning o'sishi (%)
2023	10,6	8,7
2024	12,3	9,8
2025*	13,4	10,7

O'zbekiston ESG investitsiyalari o'sish sur'ati global ESG bozorida biroz ortda, lekin tendensiya barqaror va dadil. 2023-yildan 2025-yilga kelib, O'zbekiston ESG investitsiyalari o'sish sur'ati yillik 8,7%dan 10,7%ga oshdi. Global ESG bozorining o'sishi esa 2023-yilda 10,6%, 2025-yil prognozida 13,4%ni tashkil qilmoqda (4-rasm).

4-rasm. Global ESG bozor va O'zbekiston ESG investitsiya o'sish dinamikasi (2023-2025*)

Tekstil va energetika sohalarida ESG sarmoyalari eng kuchli o'sish ko'rsatmoqda, eksportda esa bu sektorlar asosiy ulushni egallashda davom etmoqda.

Qishloq xo'jaligida organik mahsulot sertifikatlashi va suv resurslarini tejamkor boshqarish loyihalari ESG indeksiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Kimyo sanoatida ekologik xavfsizlik choralarining joriy etilishi barqaror rivojlanish uchun yangi yo'nalishlarni ochmoqda.

ESG tamoyillari bo'yicha faol kompaniyalar sonining oshishi va eksportdagi ulushining ko'payishi mahalliy iqtisodiyotda innovatsion va ekologik transformatsiya jarayonlarini tezlashtirdi. Mahalliy va xalqaro investorlar uchun ESG indikatori asosiy ustuvorlikka aylandi.

Shu ma'noda, O'zbekistonda ham global tendensiyalarga mos ESG siyosati va yashil marketing modeli shakllanmoqda. Jadval va rasmlar asosida ko'rinadiki, barqaror rivojlanish va innovatsion yondashuvlar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy ustuvorlikni ham ta'minlamoqda. O'zbekiston va xalqaro tajriba tahlilida ESG integratsiyasi hamda yashil marketing natijalari quyidagicha talqin etilishi mumkin:

2025-yil prognoziga ko'ra O'zbekistonda ESG investitsiyalarining sohalar bo'yicha taqsimoti quyidagicha: tekstil 34%, energetika 29%, qishloq xo'jaligi 22%, kimyo sanoati 7%, boshqa sohalar 8% (5-jadval).

5-jadval
ESG investitsiyalari sohalar bo'yicha

Sohalar	Ulushi (%)
Tekstil	34
Energiya	29
Qishloq xo'jaligi	22
Kimyo sanoati	7
Boshqa	8

Tekstil sohasining yetakchi o'rinda ekani, zamonaviy "yashil marketing" usullarining eksport salohiyatini oshirganini ko'rsatadi. Energiya sohasidagi investitsiyalarning kuchayishi qayta tiklanuvchi energiya ulushining o'sishini ta'minlamoqda. Qishloq xo'jaligida esa organik sertifikatlashi va suv resurslarini tejash muhim rol o'ynamoqda.

O'zbekistonda ESG investitsiyalarining o'suvchi tendensiyasi global o'sish bilan hamohang: 2023-yilda yillik ESG investitsiya o'sishi 8,7%ni tashkil etgan, 2025-yil prognozida esa bu ko'rsatkich 10,7%ga yetadi. Global ESG bozorida esa tegishli davrda o'sish mos ravishda 10,6% va 13,4% (6-jadval).

Yil	Global ESG o'sishi (%)	O'zbekiston ESG o'sishi (%)
2023	10,6	8,7
2024	12,3	9,8
2025*	13,4	10,7

Bu dinamikada innovatsion texnologiyalar va ekologik loyiha sarmoyalari, korporativ boshqaruv omillari muhim rol o'ynadi. Mahalliy korxonalar va eksportyorlar ESG mezonlari asosidagi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarishga jalb etilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda yashil marketing va ESG tamoyillarining so'nggi yillarda faol integratsiyalashuvi mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti, innovatsion salohiyati va barqaror rivojlanish salmoqini sezilarli oshirdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ekologik investitsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish, yashil kreditlar hajmi hamda ESG tamoyillariga amal qiluvchi kompaniyalar soni yildan yilga o'sib bormoqda. Ayniqsa, tekstil va energetika sohalari yetakchi sektor sifatida ESG investitsiyalarining katta qismini o'ziga jalb qilmoqda.

Milliy eksport salohiyatida yashil mahsulotlar ulushi ortmoqda; bu esa mahalliy ishbilarmonlikni, innovatsion ishlab chiqarishni va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Jahon tajribasi asosida ESG integratsiyasi O'zbekiston iqtisodiy modelida iqlim barqarorligi, resurs tejamkorligi va ekologik xavfsizlikni ustuvor yo'nalishga aylantirdi. Davlat-xususiy sheriklik, moliyaviy resurslarni diversifikatsiyalash va ekologik sertifikatlash jarayonlari ham faol rivojlandi.

Shu bilan birga, aholi va biznes subyektlari uchun yashil marketing va ESG mezonlarining joriy etilishi maqsadli investitsiyalarni jalb qiladi, barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi loyihalarning sonini hamda sifatini oshiradi. Bu jarayon natijasida, ijtimoiy va ekologik mas'uliyat, innovatsion texnologiyalar hamda doimiy takomillashuv O'zbekiston iqtisodiy muhitining zamonaviy talablariga javob beradigan asosiy ustuvorlikka aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Butaboyev, A., Gaibnazarova, G. (2023). "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot", Green-Eco maqolalar to'plami. <https://green-eco.uz/index.php/GED/article/download/198/193>.
- Musaeva, N.D. (2025). "O'zbekistonda ESG ko'rsatkichlari va moliyaviy tahlil integratsiyasi". Green-Eco maqolalar to'plami.
- Haydarov, O.A. (2023). "Yashil iqtisodiyotga o'tishda ESG omillar asosida investitsiya". Green-Eco maqolalar to'plami.
- "O'zbekiston 2030" strategiyasi. (2024). Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. https://tsue.uz/media/section_file/Ozbekiston_2030_STRATEGIYA_3_May_2024yil_TOPLAM_Full.pdf.
- "O'zbekiston Respublikasi 2023-2025-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi". (2025). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-6329448>.
- Uzbekistan Airports AJ. (2023). ESG – Ekologik, ijtimoiy va korporativ mas'uliyat. <https://web.uzairports.com/files/ESG%20-%20final-%20UZ.pdf>.
- UzDaily. (2025). O'zbekistonda 2025-yilda investitsiyalarni oshirish va ESG-prinsiplarini joriy etish. <https://www.uzdaily.uz/uz/ozbekiston-2025-yilda-investitsiyalarni-oshirish-va-esg-prinsiplarini-joriy-etishni-rejalashtirmoqda/>.
- Invexi.org. (2025). O'zbekistonning investitsion muhiti: 2025-yil birinchi chorak natijalari. <https://invexi.org/uz/press/investment-climate-of-uzbekistan-steady-growth-in-the-first-quarter-of-2025/>.
- Nizomova, Sh.Sh. (2024). "Yashil iqtisodiyot va ekologik innovatsiyalar", BuxDU Ilmiy ishlari.
- G'anieva, M., Ziyayeva, M. (2024). "Yashil marketing: tushunchasi, mohiyati, kelib chiqishi". Green-Eco maqolalar to'plami.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>